

USO DE BIOMARCADORES PARA O DIAGNÓSTICO DA ENDOMETRIOSE

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/10/2023](#)

USE OF BIOMARKERS FOR THE DIAGNOSIS OF ENDOMETRIOSIS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10019899

Natalia Oliveira Saldanha¹

Juliana Praia Bandeira²

Gabriel de Oliveira Rezende²

Resumo

Objetivo: Analisar a importância da implementação dos biomarcadores no diagnóstico da endometriose. **Revisão Bibliográfica:** A endometriose é uma doença ginecológica causada por células do endométrio, que em vez de ser excretado durante o ciclo menstrual, migram no sentido oposto, causando uma inflamação crônica. Os casos variam de paciente para paciente, sendo o tratamento avaliado pelos sintomas, com diagnóstico baseado pelo histórico clínico, realizado por meio de exame físico, imagem e laboratoriais, além do uso de biomarcadores, que são indicadores biológicos que ajudam na monitorização desta complexa doença, como os biomarcadores sanguíneos CA-125, IL-6 e micro-RNAs (mi-RNAs), dando uma resposta ao tratamento do paciente.

Considerações finais: Conclui-se que a endometriose é uma inflamação,

causada pelo endométrio, que muitas vezes é silenciosa, assim dificultando o diagnóstico. A utilização dos biomarcadores mostra um grande avanço na jornada de identificação da endometriose e a severidade da doença, podendo dar início ao tratamento o mais rápido possível.

Palavras-Chaves: Endométrio, CA-125, Doença ginecológica e RNA mensageiro

1 INTRODUÇÃO

A endometriose é uma doença ginecológica causada por células do endométrio, que em vez de ser excretado durante o ciclo menstrual, migram no sentido oposto, se fixando na cavidade abdominal, o que resulta numa reação inflamatória crônica, as localizações mais comumente envolvidas são os ovários, fundo de saco posterior e anterior, ligamentos uterossacos, útero, tubas uterinas, cólon sigmóide, apêndice e ligamentos redondos. (BRASIL,2016).

De acordo com o FREBASGO (2018) a endometriose tem três tipos, a peritoneal que é caracterizado por implantes superficial no peritônio, a ovariana com a forma menos dolorida, podendo ter ovários superficialmente ou cistos e a profunda que é definida com lesão que acomete a parede dos órgãos pélvicos.

Os estudos apontam que 6% a 10% das mulheres em idade reprodutiva, 50% a 60% de adolescentes e adultas com dores pélvicas e até 50% de mulheres com infertilidade, sejam afetadas pela doença e os casos de endometriose variam de paciente para paciente. (ROSA e SILVA, 2021).

O diagnóstico da endometriose é baseado pelo histórico clínico, analisando sintomas e realizando exames físico, imagiológicos e laboratoriais. Outro método utilizado na avaliação são os biomarcadores, tendo uma resposta ao processo da doença e a progressão ao tratamento. (BMC, 2023).

Os biomarcadores são substâncias em que sua maioria proteínas, sua presença no organismo é considerada normal antes de ultrapassar o limite de referências. Dependendo de cada doença, existem um ou mais biomarcadores a serem instigados, no caso da endometriose, os biomarcadores mais estudados ultimamente, são o CA-125, interleucina-6 e os micro-RNAs (FASSBENDER *et al.*, 2013)

Contudo, a endometriose pode ser descoberta após o primeiro ciclo menstrual, através dos sintomas prolongados e a ida ao ginecologista, para assim iniciar um tratamento adequado. Dessa maneira, é importante, o conhecimento acerca dessa doença a fim de propiciar um diagnóstico adequado e a busca por métodos não invasivos, pois no caminho aparecem dificuldades da identificação da inflamação, principalmente as sintomatologias e/ou a não identificação correta das alterações.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Definição, Epidemiologia e Fisiopatologia

O endométrio é um tecido que está presente na parte interna do útero, sendo responsável por abrigar e nutrir o embrião (PASSOS *et al.*, 2020). Quando não ocorre o objetivo principal que é a fecundação, o endométrio se desprenda do útero dando à origem a menstruação, este fato acontece pela produção de dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio é liberado quando tem a formação do embrião, já a progesterona é a responsável pela expulsão do endométrio, portanto em cada ciclo menstrual o tecido cresce novamente (PODGAEC *et al.*, 2020).

Quando se fala da endometriose que é a doença, O Ministério da Saúde (2022), a classifica como inflamatória e crônica, e ocorre quando o tecido endometrial que era para ser expelido faz o sentido contrário e vai parar nos ovários ou na cavidade abdominal, se proliferando e causando sangramentos.

Os sintomas da endometriose incluem cólica, período menstrual de longa duração, também pode observar dores abdominais, dores em relações sexuais e uma maior probabilidade de infecção urinária (FEBRASGO, 2021)

A causa da endometriose ainda é discutida, não se sabe o certo de quem é a responsabilidade por essa inflamação, porém em algumas hipóteses, podem estar relacionados com alguns fatores, como: 1) através das vias linfáticas e entre outras, células param em outras partes do corpo. 2) a menstruação ao invés de descer, ela faz o caminho inverso, por exemplo, parar nas trompas, é uma condição rara. 3) genética e 4) o estilo de vida da mulher (ROSA E SILVA *et al*, 2021)

Estima-se que 1 a cada 10 mulheres são acometidas pela endometriose e desconhecem a doença (DA SILVA *et al*, 2023). Somente no Brasil em 2021 foram diagnosticadas mais de 26,1 mil mulheres com esta doença através do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, existem cerca de 8 milhões de mulheres acometidas pela endometriose e que entre os anos 2023 a 2025 espera-se mais de 7 mil casos (FEBRASGO, 2021; BRASIL,2022)

Diagnóstico e tratamento

Por ser uma doença muitas vezes silenciosa o diagnóstico fica mais difícil, e quando mais a demora da descoberta pior fica a inflamação, tendo assim sintomas mais intensos. Mais de 20% das mulheres acham que as cólicas fortes e o intenso fluxo menstrual são normais do ciclo e só descobrem depois de uma investigação e o diagnóstico é realizado através de uma anamnese de sinais e sintomas e em seguida através de exames laboratoriais e de imagem. Mas a confirmação só se dá através de biópsia (TORRES, 2021)

Os exames laboratoriais incluem o de sangue que é pedido dosagem de CA 125, que é uma proteína utilizada como marcador da endometriose, além dele é realizada uma laparoscopia que é um exame para ver lesões

internas e os de imagens, nos quais são solicitados a ultrassom e em alguns casos uma ressonância magnética (SOLOVIEVA et al, 2021)

Após a realização dos métodos e for confirmativo, é necessário iniciar o tratamento que inclui de uma forma geral, medicamentos anti-inflamatórios e medicamentos que supram as atividades que os ovários realizam, além da cirurgia que pode ter a retirada apenas do útero ou a histerectomia (DE MENDONÇA, 2021; DA CONCEIÇÃO, 2019)

Os medicamentos anti-inflamatórios devem ser da classe não esteróides para o alívio da dor (DA CONCEIÇÃO, 2019). E pode realizar o uso de contraceptivos orais que iram funcionar inibindo a função dos ovários e assim tardar a proliferação da endometriose e tendo como o resultado a diminuição do sangramento.

Além disso, a possibilidade de outros medicamentos quando a mulher não pode tomar contraceptivos orais combinados, como, por exemplo, as progestinas (SILVA *et al*, 2019)

Entretanto, esses medicamentos não possuem a capacidade de eliminar a doença, até porque caso aconteça, a partir do momento que interromper o medicamento a doença retorna (PEREIRA *et al*, 2021). Existem soluções de inibir totalmente as funções dos ovários, porém os efeitos colaterais podem afetar drasticamente as mulheres, principalmente quando os contraceptivos são combinados com os agonistas GnRH, tendo como função a interrupção de sinais que são enviados do cérebro para os ovários para a produção dos dois hormônios (estrogênio e progesterona). Mas o uso desses medicamentos pode levar a efeitos colaterais como secura vaginal, enrijecimento das articulações entre outros sinais e sintomas (PEREIRA *et al*, 2021)

As mulheres que fazem o tratamento para endometriose têm cerca de 40% a 60% da taxa de infertilidade, o que depende do nível que a doença se encontra (STEFENON e BOSSOLANI, 2020).

Biomarcadores e seu uso no diagnóstico da endometriose

Os biomarcadores são substâncias que podem identificar tanto os tecidos normais quanto patológicos, existem diversos tipos, como enzimas, genes, teciduais, moleculares, estruturais como a nível de órgão. São utilizados para o tratamento e diagnóstico de doenças. O mais relevante nas buscas de diagnóstico são os bioquímicos por conta da facilidade das amostras pois são obtidos de fluidos corporais (TUM e DE SOUSA, 2019).

Os biomarcadores só terão funcionalidade se a amostra do local tiver a possibilidade de ser coletada, quanto mais fácil retirar a amostra melhor e mais rápido terá resultado, exemplos de amostras são urina, sangue e saliva (TUM e DE SOUSA, 2019)

Existem os biomarcadores de doença e de fármacos é necessário saber diferenciá-los. Os de doenças, irão detectar anormalidades daqueles determinados locais(aos) e os de fármacos irão detectar se o determinado fármaco vai tratar a doença (ARONSON e FERNER, 2017)

No caso da endometriose, o uso desses biomarcadores ajudaria no diagnóstico e diferenciação da severidade, além de analisar a evolução e o tratamento da doença. Na endometriose tem-se os biomarcadores CA-125, IL-6 e micro- RNAs (mi-RNAs) no momento, mas estudos estão em investigações de outros (SCHETTINO *et al*, 2022).

O CA-125 é uma proteína não específica para a endometriose, pois quando alterado pode também levar ao diagnóstico de câncer em diferentes órgãos. No caso da endometriose seria necessário realizar a coleta do material no início do ciclo menstrual, além de ajudar no diagnóstico, o CA-125 ele vai indicar a severidade da doença, pois quando em níveis elevados e no caso da endometriose já estaria indicando um estado avançado (SOUZA, BARROS e MONTEIRO, 2020).

Estudos mostram alterações significativas de CA-125 em mulheres portadoras da endometriose que não foi permitido detectar através da

ultrassonografia, tendo uma especificidade 63 a 81% e sensibilidade de 81 a 90%, isso combinando com outras moléculas como a sICAM – 1 (molécula de adesão intracelular solúvel-1). Um caso específico seria a questão da endometriose profunda infiltrativa, em que os níveis de CA-125 continuam elevados, porém o exame de imagem não é detectado. Alterações nesse exame são menores que 100 U/ml para endometriose (ZOMER *et al.*, 2013)

Além disso, segundo Souza, Barros e Monteiro (2020), existem diferenças no momento da dosagem de CA-125, pois mulheres que fora do ciclo menstrual apresentarem essa proteína negativa e durante o ciclo menstrual apresentarem positiva, a chance de possuírem endometriose é mínima, com exceção da profunda infiltrativa. Já mulheres em que ambas dosagens apresentarem positiva a chance de possuírem inflamação é altíssima.

A interleucina-6 é uma citocina importante na resposta inflamatória, e como já dito, a endometriose possui esta característica. Quando elevada teria um papel importantíssimo na investigação junto aos sinais e sintomas, já que é a mediadora de inflamação mais importante durante o processo da patogênese, estudos ainda estão sendo realizados para essa associação (SILVEIRA, 2017). Combinada com a CA-125 e outros 5 biomarcadores plasmáticos, a eficiência terá mais resultado (SOUZA, BARROS e MONTEIRO, 2020)

Existem também marcadores genéticos que também estão em estudos, e no caso da endometriose ocorre a metilação do DNA que seria a modificação de agrupamentos na presença de endometriose (ANTÔNIO, 2022). Um dos marcadores do grupo genético seria da família dos mi-RNAs que como o nome já indica são pequenas moléculas de RNA não genicas eficazes na regulação da expressão genica ou que irão impedir a tradução de moléculas-alvo de RNA mensageiro (MONNAKA *et al.*, 2021). Seu processo de origem começa no núcleo e termina no citosol, o que se torna bastante complexo pois envolve diversas proteínas e enzimas, sua

ligação com o gene-alvo depende de ser parcial e total. Quando parcial ele inibe temporariamente a tradução do complemento, o que depois de algum tempo o processo se “desfaz”, e quando o processo é total, a ligação se torna mais forte, portanto, sua presença nas doenças depende de como esses micro-RNAs se ligam no gene-alvo.

No caso da endometriose, os mi-RNAs estão em estudos para a avaliação da maneira que se ligam e quanto tempo permanecem alterados. Em alguns pacientes essa forma desregulada em amostras de tecido e sangue, o mi-RNA mais alterado foi o RNA-145, porém não permaneceu por muito tempo. De acordo com Bendifallah et al. (2022), a interferência na identificação da expressão pode ocorrer em relação ao tipo de amostra utilizada, o que ele levanta a hipótese que a melhor forma de identificar seria através da saliva pois não possui o problema de coagulação o que levaria a liberação desses genes. Através desse estudo os autores afirmam que além de barato, rápido e indolor, de 109 mi-RNAs cerca de 29 estão associados a endometriose, porém ainda é necessário estudos de biogenéticas para se tornar um diagnóstico padrão. Entre os tipos de mi-RNAs o mais expressado e alterado em relação a endometriose foi o RNA-145 que atinge tanto a tradução quanto a estabilidade dos RNA mensageiro (mRNA), responsável por levar informações do núcleo para a produção da proteína. (MONNAKA *et al.*, 2021; ZHENG *et al.*, 2014; SOTO, *et al.* 2022).

3 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entretanto, apesar do diagnóstico definitivo da endometriose ser através de um método invasivo, os biomarcadores vêm sendo investigados justamente para ser de fácil e rápido acesso ao diagnóstico, além de não levar a sofrimento ao paciente. Estudos apontam que o uso da biotecnologia, ajuda a avançar nas buscas de resultados mais precisos, sensíveis e específicos de cada molécula. Tendo em vista, que hoje os exames tradicionais ainda são os mais utilizados, mas nem sempre positivos, principalmente quando não se tem um profissional capacitado

para o diagnóstico, contudo, os usos dos biomarcadores seriam de grande avanço na jornada de identificação da endometriose evitando, assim, resultados indesejáveis.

REFERÊNCIAS

ARONSON JK, FERNER RE. Biomarkers-A General Review. *Curr Protoc Pharmacol*. 2017 Mar 17; 76:9.23.1-9.23.17. doi: 10.1002/cpph.19. PMID: 28306150.

BENDIFALLAH S. et al. Salivary MicroRNA Signature for Diagnosis of Endometriosis. *J Clin Med*. 2022 Jan 26;11(3):612. doi: 10.3390/jcm11030612. PMID: 35160066; PMCID: PMC8836532.

BMC, M. Shining a light on endometriosis: time to listen and take action. *BMC Med* 21, 107 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12916-023-02820-y>

BRASIL. M.S Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Endometriose, 2016

BRASIL. M.S. Endometriose: entenda os principais aspectos da doença. Saúde da Mulher, 2022.

DA CONCEIÇÃO, H. N. et al. Endometriose: aspectos diagnósticos e terapêuticos. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 24, p. e472-e472, 2019.

DA SILVA, N. R. F. et al. Análise das características da Endometriose. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 23, n. 2, p. e11961-e11961, 2023.

DE MENDONÇA, M.F.M et al. Endometriose: manifestações clínicas e diagnóstico–revisão bibliográfica. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 1, p. 3584-3592, 2021.

FASSBENDER, A. Biomarkers of endometriosis. *Fertil Steril*. 2013 Mar 15;99(4):1135-45. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.01.097. Epub 2013 Feb 13. PMID:

23414923.

FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia Endometriose. São Paulo: FEBRASGO, 2021 (Protocolo FEBRASGO-Ginecologia, n. 78/Comissão Nacional Especializada em Endometriose).

Monnaka, V. U. et al. Visão geral de miRNAs como diagnóstico não invasivo de endometriose: evidências, desafios e estratégias. Uma revisão sistemática. *Einstein (São Paulo)* 2021.

PASSOS, E. P. et al. Endometriose. Revista HCPA. Porto Alegre. Vol. 20, n. 2, (2000), p. 150-156, 2000.

PEREIRA, A.C.C. et al. Comparação entre contraceptivos hormonais combinados e progestágenos isolados na efetividade do tratamento da endometriose: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 2, p. 4081-4093, 2021.

PODGAEC S. et al. Endometriose. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo); 2018. (Protocolo Febrasgo – Ginecologia, nº 32/Comissão Nacional Especializada em Endometriose).

ROSA E SILVA, JC. et al. Endometriose – Aspectos clínicos do diagnóstico ao tratamento. *Femina*. 2021;49(3):134-41.

SILVA, M. Q. et al. Endometriose: uma causa da infertilidade feminina e seu tratamento. *Cadernos da Medicina-UNIFESO*, v. 2, n. 2, 2019.

SOLOVIEVA, Y. et al. Os avanços no diagnóstico da endometriose e a importância da sua realização de forma precoce. *Saúde Da Mulher E Do Recém-Nascido: Políticas, Programas E Assistência Multidisciplinar*, v. 1, n. 1, p. 290-304, 2021.

SOTO, D et al... Endometriosis biomarkers of the disease: an update. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 34(4), 210-219, 2022

SOUZA LG, BARROS AMA, MONTEIRO MRS. A importância do CA-125 para o diagnóstico precoce da endometriose. *Revista de Patologia do Tocantins*, 7(1):66-70, 2020

SOUZA, L. G.; BARROS, A. M. A.; MONTEIRO, M. R. S. A importância do CA-125 para o diagnóstico precoce da endometriose. *Revista de Patologia do Tocantins*, v. 7, n. 1, p. 66-70, 2020.

STEFENON, L. P.; BOSSOLANI, G. D. P. Os desafios no diagnóstico e tratamento da endometriose. *Revista Saúde Viva Multidisciplinar da AJES*, v. 3, n. 4, 2020.

TORRES, J. I. S. L. et al. Endometriose, dificuldades no diagnóstico precoce e a infertilidade feminina: Uma Revisão. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 6, p. e6010615661-e6010615661, 2021.

TUM, A. K. A.; DE SOUSA, B. C. BIOMARCADORES PARA O DIAGNÓSTICO DE ENDOMETRIOSE. *Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research*, v. 27, n. 2, 2019.

Zheng, B. et al. The differential expression of microRNA-143,145 in endometriosis. *Iranian journal of reproductive medicine*, 12(8), 555, 2014

ZOMER, M. T. et al. Correlação entre os níveis de Ca-124 séricos e os achados cirúrgicos em mulheres com sintomas sugestivos de endometriose. *Revista Brasileira de ginecologia e obstetrícia*, v. 35, n. 6, p. 262-267, jun.2013.

¹Discente do Curso Superior de Biomedicina do Instituto Centro
Universitário FAMETRO

²Discente do Curso Superior

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil